

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

СУРУНКАЛИ ҚАЙТАЛАНУВЧИ АФТОЗ СТОМАТИТНИНГ РИВОЖЛАНИШИ ВА ҚАЙТАЛАНИШИДА ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛ СТРЕССНИНГ ПАТОГЕНЕТИК РОЛИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)

Нарзиева Д.Б., Худойкулов С.С.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Сурункали қайталанувчи афтоз стоматит (СҚАС) оғиз бўшлиғи шиллиқ қаватининг энг кўп учрайдиган яллиғланишли-яралли касалликларига киради ва оғриқли афталарнинг такрорий пайдо бўлиши, овқатланиши, нутқнинг бузилиши ҳамда беморларнинг ҳаёт сифатининг пасайиши билан тавсифланади. Кўплаб тадқиқотларга қарамай, касалликнинг этиологияси ҳали тўлиқ аниқланмаган; кўпчилик муаллифлар СҚАСни иммунологик, генетик, озуқавий, травматик, микробиологик ва психоэмоционал омиллар билан боғлиқ бўлган кўп омилли ҳолат деб ҳисоблашади. Сўнги йилларда психоэмоционал стресс, хавотир, уйқунинг бузилиши ва кортизол даражасининг ўзгаришига алоҳида эътибор қаратилмоқда, чунки бу омиллар яллиғланишнинг нейроэндокрин ва иммун бошқарилишига таъсир қилиши мумкин. Ушбу шарҳнинг мақсади СҚАС ривожланиши ва қайталанишида психоэмоционал стресснинг патогенетик роли ҳақидаги адабиёт маълумотларини таҳлил қилишдан иборат. Шарҳ шуни кўрсатадики, стресс, эҳтимол, касалликнинг ягона сабаби эмас, балки мойил беморларда рецидивларнинг триггер ёки модификацияловчи омил ҳисобланади.

Калит сўзлар: сурункали қайталанувчи афтоз стоматит, психоэмоционал стресс, кортизол, оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати.

PATHOGENETIC ROLE OF PSYCHO-EMOTIONAL STRESS IN THE DEVELOPMENT AND RESIDUALS OF CHRONIC RESIDUAL AFTOSIS STOMATITIS (LITERATURE REVIEW)

Narzieva D.B., Khudoykulov S.S.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Chronic recurrent aphthous stomatitis (CRAS) is one of the most common inflammatory-ulcerative diseases of the oral mucosa and is characterized by the recurrence of painful aphthous lesions, impaired nutrition, speech impairment, and a decrease in patients' quality of life. Despite numerous studies, the etiology of the disease remains completely unknown; most authors consider CRAC to be a multifactorial condition associated with immunological, genetic, nutritional, traumatic, microbiological, and psycho-emotional factors. In recent years, special attention has been paid to psycho-emotional stress, anxiety, sleep disorders, and changes in cortisol levels, as these factors are capable of influencing the neuroendocrine and immune regulation of inflammation. The purpose of this review is to analyze literature data on the pathogenic role of psycho-emotional stress in the development and recurrence of CRA. The review shows that stress is likely not the only cause of the disease, but a trigger or modifying factor for relapses in predisposed patients.

Keywords: chronic recurrent aphthous stomatitis, psycho-emotional stress, cortisol, oral mucosa.

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ РОЛЬ ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТРЕССА В РАЗВИТИИ И РЕЦИДИВАХ ХРОНИЧЕСКОГО РЕЦИДИВНОГО АФТОЗНОГО СТОМАТИТА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Нарзиева Д.Б., Худойкулов С.С.

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Хронический рецидивирующий афтозный стоматит (ХРАС) относится к наиболее часто встречающимся воспалительно-язвенным заболеваниям слизистой оболочки полости рта и характеризуется повторным появлением болезненных афт, нарушением приёма пищи, речи и снижением качества жизни пациентов. Несмотря на многочисленные исследования, этиология заболевания остаётся окончательно не установленной; большинство авторов рассматривают ХРАС как мультифакторное состояние, связанное с иммунологическими, генетическими, нутритивными, травматическими, микробиологическими и психоэмоциональными факторами. Особое значение в последние годы придаётся психоэмоциональному стрессу, тревожности, нарушению сна и изменениям уровня кортизола, поскольку эти факторы способны влиять на нейроэндокринную и иммунную регуляцию воспаления. Целью настоящего обзора является анализ литературных данных о патогене-

нетической роли психоэмоционального стресса в развитии и рецидивировании ХРАС. Обзор показывает, что стресс, вероятнее всего, является не единственной причиной заболевания, а триггером или модифицирующим фактором рецидивов у предрасположенных пациентов.

Ключевые слова: хронический рецидивирующий афтозный стоматит, психоэмоциональный стресс, кортизол, слизистая оболочка полости рта.

Сурункали қайталанувчи афтоз стоматит оғиз бўшлиғи шиллик қаватининг сурункали яллиғланиш касаллиги бўлиб, унда вақти-вақти билан фибриноз караш ва эритематоз хошияли оғриқли юмалок ёки овал ярали элементлар пайдо бўлади. Ташхис аксарият ҳолларда анамнез, қайталаниш хусусияти, шикастланишларнинг жойлашуви ва афтоз шикастланишларга ўхшаш бўлиши мумкин бўлган тизимли касалликларни истисно қилиш асосида клиник жиҳатдан қўйилади [11].

Муаммонинг долзарблиги СҚАСнинг юқори тарқалиши, касалликнинг қайта хуружларга мойиллиги ва беморларнинг ҳаёт сифатига сезиларли таъсири билан боғлиқ. Касалликнинг клиник кечиши яқка кичик афталардан йирик ва узок вақт тузалмайдиган яраларгача ўзгариши мумкин, бу эса ташхис қўйиш ва даволашга дифференциал ёндашувни талаб қилади [7].

Замонавий нашрларда таъкидланишича, СҚАСни фақат маҳаллий стоматологик шикастланиш сифатида кўриб чиқиш мумкин эмас; касаллик организмнинг умумий ҳолати, иммун реактивлиги, танқислик ҳолатлари, стресс ва беморнинг психоэмоционал фони билан боғлиқ [2, 5]. Шунинг учун ҳам психоэмоционал стрессни СҚАСнинг патогенетик омили сифатида ўрганиш нафақат назарий, балки амалий аҳамиятга ҳам эга [6, 12].

СҚАС кўпинча оғиз бўшлиғининг мугузланмайдиган шиллик қаватида, жумладан лаблар, лунжлар, тилнинг ён юзалари, юмшоқ танглай ва оғиз бўшлиғи тубида такрорий оғриқли яралар билан намоён бўлади [11]. Муаллифларнинг таъкидлашича, бундай шикастланишлар одатда аниқ чегараларга эга бўлиб, кулранг-сарик караш билан қопланган ва гиперемияланган зона билан ўралган бўлади [11].

Manfredini M. ва ҳаммуаллифлар қайталанувчи афтоз стоматитнинг кичик, катта ва герпетиформ шакллари ажратадилар [7]. Кичик шакли одатда кичик юзаки яралар ва чандиқсиз битиш билан тавсифланади, катта шакли эса оғирроқ кечади, узокроқ сақланиши мумкин ва баъзан чандиқланиш билан тугайди [7, 5].

Edgar N.R. ва ҳаммуаллифларнинг таъкидлашича, СҚАСнинг герпетиформ шакли бир-бири билан қўшилиб кетиши мумкин бўлган кўплаб майда яралар билан намоён бўлади, аммо бу шакл оддий герпес вируси билан боғлиқ эмас [5]. Бу ҳолат СҚАСни оғиз бўшлиғи шиллик қаватининг герпетик шикастланишлари билан клиник фарқлашда муҳим аҳамиятга эга [5].

СҚАС истисно ташхис ҳисобланади, шунинг учун тез-тез, оғир, узок муддатли ёки атипик ярали зарарланишларда Бехчет касаллиги, ичакнинг яллиғланиш касалликлари, целиакия, ОИВ инфекцияси, гематологик касалликлар, темир, фолат кислотаси ва В12 витамини етишмовчилигини ҳисобга олиш зарур [11, 2].

Аксарият тадқиқотчилар СҚАСни мультифакторли касаллик сифатида кўриб чиқадиладар, бунда шиллик қаватнинг маҳаллий шикастланиши ирсий мойиллик, иммун дисрегуляция, микротравмалар, озуқавий омиллар, танқислик ҳолатлари ва психоэмоционал зўриқишнинг ўзаро таъсири фониди шаклланади [2, 5].

Akintoye S.O. ва Greenberg M.S. касаллик патогенезида иммунологик механизмларнинг аҳамиятини таъкидлайдилар, чунки СҚАС билан оғриган беморларда ҳужайравий иммунитет жавобининг бузилиши ва шиллик қаватнинг яллиғланиш реактивлигининг ўзгариши тасвирланган [2]. Бу ўзгаришлар ҳатто кичик маҳаллий қўзғатувчиларга ҳам ҳаддан ташқари яллиғланиш реакцияси учун шароит яратади [2].

Яллиғланишга қарши цитокинлар, Т-лимфоцитар реакциялар ва эпителиал тўсиқнинг бузилиши афтоз нуксоннинг шаклланишида иштирок этиши мумкин [5]. Шу сабабли, СҚАС нафақат юзаки яра, балки мураккаб иммун-яллиғланиш жараёнининг натижаси сифатида ҳам қаралади [5].

СҚАСнинг ягона исботланган сабабининг йўқлиги даволаш ёндашувларининг хилма-хиллигини ва терапияни индивидуаллаштириш зарурлигини тушунтиради [4]. Муаллифларнинг таъкидлашича, даволаш кўпинча ягона этиологик омилни бартараф этишга эмас, балки оғриқни камайтириш, эпителизацияни тезлаштириш ва қайталаниш частотасини камайтиришга қаратилган [4].

Психоэмоционал стресс СҚАСнинг энг кўп муҳокама қилинадиган қўзғатувчи омилларидан бири ҳисобланади, бироқ унинг ролини касалликнинг ягона сабаби сифатида эмас, балки уни

ўзгартирувчи омил сифатида баҳолаш лозим [6]. СҚАС билан оғриган беморларда психологик стресс даражаси назорат гуруҳига қараганда юқори бўлган [6].

Gallo C.B. ва ҳаммуаллифлар стресс қайталанувчи афтоз стоматит манифестациясида қўзғатувчи ёки кечишини ўзгартирувчи омил сифатида иштирок этиши мумкин деган хулосага келишган [6]. Бу ҳолат клиник амалиёт учун муҳим, чунки у баъзи беморларда хуружлар нима учун ҳиссий зўриқиш, имтиҳонлар, касбий зўриқиш ёки уйқу тартибининг бузилишидан кейин пайдо бўлишини тушунтиради [6, 12].

Қўшимча клиник тадқиқотлар натижалари СҚАС билан касалланган беморларда стресс, хавотир ва депрессия кўрсаткичлари соғлом шахсларга нисбатан ишончли даражада кўпроқ аниқланишини кўрсатади. Айниқса, стресс даражаси билан оғриқ интенсивлиги ўртасида ижобий боғлиқлик аниқлангани муҳим бўлиб, бу психоэмоционал бузилишлар нафақат рецидивлар частотасига, балки клиник намоёнларнинг субъектив оғирлигига ҳам таъсир кўрсатиши мумкинлигини тахмин қилиш имконини беради. Бу ҳолат комплекс даволаш тактикасини танлашда бевосита амалий аҳамиятга эга [12, 3].

Ajmal M. ва ҳаммуаллифлар СҚАС тарқалиши ва психологик стресс ўртасидаги боғлиқликни ҳам кўриб чиқдилар ва қайталанувчи афтоз шикастланишлари бўлган беморлар гуруҳида стресс омилларининг аҳамиятини таъкидладилар [1]. Ушбу маълумотлар касалликнинг тез-тез қайталаниши бўлган беморларнинг анамнезига стресс юкласини баҳолашни киритиш зарурлигини тасдиқлайди [1].

Стресс ва СҚАС ўртасидаги боғлиқликнинг нейроэндокрин изоҳи, биринчи навбатда, гипоталамо-гипофизар-буйрак усти беши тизимининг фаоллашуви ва кортизол даражасининг ўзгариши билан боғлиқ [8]. Кортизол стресс реакциясининг асосий гормонларидан бири ҳисобланади, шунинг учун уни СҚАСда ўрганиш сурункали зўриқишнинг шиллиқ қават иммун реактивлигига эҳтимолий таъсирини баҳолаш имконини беради [8].

Nadendla L.K. ва ҳаммуаллифлар қайталанувчи афтоз стоматит билан оғриган беморларда хавотир ва сўлакдаги кортизол даражасини ўрганиб, хавотир ва кортизол ўртасидаги боғлиқликни аниқладилар [8]. Муаллифларнинг фикрига кўра, психоэмоционал омиллар СҚАС билан оғриган беморларнинг бир қисмида муҳим мойиллик омиллари сифатида қаралиши мумкин [8].

Nurdiana N. ва ҳаммуаллифлар 2023 йилдаги тадқиқотда шуни кўрсатдики, СҚАСда қабул қилинган стресс, қондаги кортизол даражаси ва шикастланишлар давомийлиги ўртасидаги боғлиқлик ҳар доим ҳам статистик жиҳатдан аҳамиятли эмас. Бу шуни кўрсатадики, кортизол касаллик оғирлик даражасининг универсал маркери сифатида қаралиши мумкин эмас, чунки унинг даражасига материал олиш вақти, касаллик босқичи, уйқу, ҳамроҳ хавотир ва беморнинг индивидуал хусусиятлари таъсир қилади [9].

Шундай қилиб, СҚАСда кортизол ҳақидаги адабиёт маълумотлари истиқболли, аммо ноаниқ: баъзи муаллифлар унинг хавотир ва стресс билан боғлиқлигини таъкидласалар, бошқалари шикастланишнинг давомийлиги ёки оғирлиги билан тўғридан-тўғри боғлиқлик йўқлигини таъкидладилар. Бу стресс, кортизол, иммун маркерлар ва касалликнинг клиник фаоллигини бир вақтнинг ўзида баҳолаш билан кейинги тадқиқотлар учун асос яратади [9].

СҚАС нафақат стоматологик ҳолатга, балки беморнинг руҳий-ижтимоий ҳолатига ҳам таъсир кўрсатади, чунки оғриқ, овқатланишнинг бузилиши ва тез-тез қайталанишлар мулоқот, уйқу ва кундалик фаолиятни чеклаши мумкин [4, 12]. Бундай шароитларда касаллик ва стресс ёпиқ доира ҳосил қилиши мумкин, бунда стресс рецидивни келтириб чиқаради, рецидив эса ҳиссий зўриқишни кучайтиради [12].

СҚАС билан оғриган беморларда депрессия, хавотир ва стресс кўрсаткичлари оғриқни ва касалликнинг субъектив оғирлигини баҳолашда эътиборга лойиқдир. Бу шуни англатадики, бемор шикастларининг оғирлиги нафақат афта ўлчамига, балки ҳиссий ҳолат, оғриқ сезувчанлиги ва хавотир даражасига ҳам боғлиқ бўлиши мумкин [12].

Weng S. ва ҳаммуаллифлар СҚАС билан оғриган беморларнинг руҳий саломатлиги ва оғиз бўшлиғи билан боғлиқ ҳаёт сифатига таъсир қилувчи омилларни кўриб чиқдилар. Муаллифлар таъкидлашча, шиллиқ қаватнинг қайталанувчи касалликларида нафақат клиник аломатларни, балки беморнинг психологик фаровонлигини ҳам ҳисобга олиш зарур [13].

Уйқунинг бузилиши стресс реакциясини кучайтириши ва иммунитет бошқарувига таъсир кўрсатиши мумкин, бу эса уйқу режимини баҳолашни тез-тез қайталанадиган беморлар учун клиник сўровнинг муҳим қисмига айлантиради. Бундай ёндашув касалликнинг қайталанувчи кечишини қўллаб-қувватлашга қодир бўлган қўшимча ўзгартириладиган омилларни аниқлаш имконини беради [13].

Психоэмоционал стресс нейроэндокрин ва вегетатив механизмлар орқали иммун регуляцияни ўзгартиришга қодир бўлиб, бу механик, микробли, озик-овқат ва кимёвий кўзгатувчилар билан доимий алоқада бўлган оғиз бўшлиғи шиллик қавати учун айниқса муҳимдир [2, 5].

Akintoye S.O. ва Greenberg M.S. таъкидлашича, стресс ҳодисалари таъсирчан беморда афтоз шикастланишнинг ривожланиш эҳтимолини ошириши мумкин. Чунки стресс фонида иммун реактивлик ўзгаради ва маҳаллий шикастловчи омиллар шиллик қаватда яллиғланиш жараёнини осонроқ ишга туширади [2].

СҚАСда эпителийнинг хужайравий шикастланиши ва яллиғланиш медиаторларининг иштироки муҳим аҳамиятга эга. Сурункали психоэмоционал зўриқишда бундай яллиғланиш фони узокроқ давом этиши мумкин, бу эса назарий жиҳатдан қайталаниш хавфини оширади [5, 6].

Замонавий тадқиқотларда қайталанувчи афтоз стоматит патогенезида оксидланиш стресси ва яллиғланиш механизмларининг иштироки ҳам муҳокама қилинмоқда. Бу йўналиш шиллик қаватнинг маҳаллий шикастланиши тизимли тартибга солиш бузилишлари билан боғлиқ бўлган касаллик сифатида СҚАС ҳақидаги тасаввурларни тўлдиради [10].

D'Amario M. ва ҳаммуаллифларнинг таъкидлашича, СҚАСни даволаш оғриқни камайтириш, яраларнинг битишини тезлаштириш, қайталаниш частотасини камайтириш ва беморларнинг ҳаёт сифатини яхшилашга қаратилган [4]. Муаллифларнинг таъкидлашича, даволаш усули касалликнинг оғирлиги, қайталаниш частотаси, шакли ва ҳамроҳ омилларни ҳисобга олган ҳолда танланиши лозим [4].

M.C. Plew ва K. Chatterjee таъкидлашича, касалликнинг енгил шаклларида маҳаллий воситалар, жумладан яллиғланишга қарши, антисептик ва оғриқ қолдирувчи дорилар қўлланилади, оғир эпизодларда эса мутахассис назорати остида тизимли ёндашувлар қўлланилиши мумкин [11]. Ножўя таъсирлар хавфи туфайли тизимли препаратларни узок вақт назоратсиз қўллаш тавсия этилмайди [11].

Manfredini M. ва ҳаммуаллифларнинг таъкидлашича, адабиётларда ҳам маҳаллий, ҳам тизимли даволаш усуллари тавсифланган, бироқ рецидивларнинг тўлиқ олдини оладиган универсал схема мавжуд эмас [7]. Шу сабабли, СҚАСни даволаш нафақат фаол афталарни бартараф этишни, балки касалликнинг индивидуал кўзгатувчиларини топишни ҳам ўз ичига олиши лозим [7].

Gallo C.B. ва ҳаммуаллифлар, шунингдек Shinkre R. ва ҳаммуаллифлар маълумотларини ҳисобга олган ҳолда, тез-тез қайталанадиган беморларда психоэмоционал стресс, хавотир, уйқу сифати ва хулқ-атвор омилларини баҳолаш зарур [6, 12]. Уйқу режимини тўғрилаш, стресс юкласини камайтириш ва зарур ҳолларда психологик қўллаб-қувватлаш комплекс даволашнинг ёрдамчи чоралари сифатида қаралиши мумкин, аммо стоматологик даволанишни алмаштирмаслиги лозим [12, 13].

Bhargava S. ва ҳаммуаллифлар ҳинд эксперт шарҳида беморларни даволашнинг асосий мақсади оғриқни камайтириш, соғайишни тезлаштириш, қайталанишларни камайтириш ва ҳаёт сифатини яхшилаш эканлигини таъкидлайдилар [3]. Бундай ёндашув СҚАСнинг индивидуал ва комплекс кузатувни талаб қиладиган сурункали қайталанувчи ҳолат сифатидаги замонавий тушунчасига мос келади [3].

Хулоса. СҚАС оғиз бўшлиғи шиллик қаватининг сурункали кўп омилли касаллиги бўлиб, бунда иммун-яллиғланиш механизмлари муҳим роль ўйнайди. Психоэмоционал стресс, айниқса хавотирланиш, уйқу бузилиши ва яллиғланиш реакцияларига мойиллиги юқори бўлган беморларда, СҚАС қайталанишининг муҳим сабабчиси бўлиши мумкин. Кортизол стресс билан боғлиқ ўзгаришларнинг истикболли белгиси ҳисобланади, бироқ унинг СҚАСнинг оғирлиги ва давомийлиги билан боғлиқлиги ноаниқлигича қолмоқда. СҚАСни даволаш комплекс бўлиши ва маҳаллий даволашни, индивидуал кўзгатувчиларни аниқлашни, танқислик ҳолатларини тузатишни ҳамда беморнинг руҳий-ҳиссий ҳолатини баҳолашни ўз ичига олиши лозим. Кейинги тадқиқотлар СҚАС билан оғриган беморларнинг стресс, кортизол, иммун маркерлар, қайталаниш частотаси ва ҳаёт сифатини биргаликда ўрганишга қаратилган бўлиши лозим.

Адабиётлар рўйхати:

1. Ajmal M., et al. Prevalence and psychological stress in recurrent aphthous stomatitis among female dental students in Saudi Arabia. 2018.
2. Akintoye S.O., Greenberg M.S. Recurrent Aphthous Stomatitis. Dental Clinics of North America. 2014.
3. Bhargava S., et al. Management of Recurrent Aphthous Stomatitis: An Indian Expert Consensus. 2023.
4. D'Amario M., et al. Treatments for Recurrent Aphthous Stomatitis: A Literature Review. 2025.

5. Edgar N.R., Saleh D., Miller R.A. Recurrent Aphthous Stomatitis: A Review. *Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology*. 2017.
6. Gallo C.B., Mimura M.A.M., Sugaya N.N. Psychological stress and recurrent aphthous stomatitis. *Clinics*. 2009;64(7):645-648.
7. Manfredini M., et al. Recurrent Aphthous Stomatitis: Treatment and Management. *Dermatology Practical & Conceptual*. 2021.
8. Nadendla L.K., et al. Relationship of salivary cortisol and anxiety in recurrent aphthous stomatitis. *Indian Journal of Endocrinology and Metabolism*. 2015.
9. Nurdiana N., et al. The Role of Stress in Recurrent Aphthous Stomatitis. *European Journal of Dentistry*. 2023. DOI: 10.1055/s-0043-1768062.
10. Öztekin A., et al. Recurrent aphthous stomatitis, oxidative stress, and related inflammatory mechanisms. *Medicine*. 2025.
11. Plewa M.C., Chatterjee K. Recurrent Aphthous Stomatitis. StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025.
12. Shinkre R., et al. Depression, Anxiety, Stress, and Pain Severity in Patients With Recurrent Aphthous Stomatitis. 2024.
13. Weng S., et al. Factors influencing mental health and oral health-related quality of life in patients with recurrent aphthous stomatitis. *Frontiers in Oral Health*. 2025.

Иқтибос учун: Нарзиева Д.Б., Худойкулов С.С. Сурункали қайталанувчи афтоз стоматитнинг ривожланиши ва қайталанишида психо-эмоционал стресснинг патогенетик роли (адабиётлар шарҳи) // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 5(25). – Б. 229–233. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20065217>